

MATEMATIKA, IJTIMOY VA TABIIY FANLAR SOHALARIGA OID ALGORITMLAR

Saidov Jasur Doniyor o'g'li

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

Abdujalolova Maftuna Ulug'bek qizi

Ochilboyeva Malohat Qilichbek qizi

Murodova Gavharoy Nuriddin qizi

Guliston davlat universiteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10940146>

Abstract: Ushbu maqolada matematika, ijtimoiy va tabiiy fanlar sohasidagi algoritmlarni o'rganib chiqish va olimlarning izlanishlarini kuzatish hamda taqqoslab o'rganiladi.

Keywords: algoritm, matematik algoritmlar, tabiiy algoritmlar, ijtimoiy algoritmlar, simulyatsiya, genetik algoritmlar.

Abstract: In this article, the study of algorithms in the field of mathematics, social and natural sciences and the observation and comparison of the research of scientists are studied.

Keywords: algorithm, mathematical algorithms, natural algorithms, social algorithms, simulation, genetic algorithms.

Аннотация: В данной статье изучаются исследования алгоритмов в области математики, социальных и естественных наук, а также наблюдения и сравнения исследований ученых.

Ключевые слова: алгоритм, математические алгоритмы, естественные алгоритмы, социальные алгоритмы, моделирование, генетические алгоритмы.

Algoritmlar turli sohalarda, jumladan, matematika, ijtimoiy fanlar va tabiiy fanlarda muhim rol o'ynaydi. Matematikada algoritmlar tenglamalar ildizlarini topish, funksiyalarni optimallashtirish yoki ma'lumotlarni saralash va qidirish kabi murakkab hisoblash masalalarini hal qilish uchun ishlatiladi.

Ijtimoiy fanlarda algoritmlar ijtimoiy hodisalarni modellashtirish va simulyatsiya qilish, katta ma'lumotlar to'plamini tahlil qilish va qaror qabul qilish jarayonini o'rganish uchun ishlatiladi.

Tabiiy fanlarda algoritmlar ma'lumotlarni tahlil qilish, fizik va biologik tizimlarni modellashtirish va tabiiy jarayonlarni simulyatsiya qilish uchun ishlatiladi. Umuman olganda algoritmlar ushbu sohalardagi tadqiqotchilar uchun ma'lumotlarni tahlil qilish, bashorat qilish va murakkab muammolarni hal qilish uchun qimmatli vositalarni taqdim etadi.

Matematik algoritmlar ijtimoiy va tabiiy fanlarda qo'llaniladigan turli matematik usullardir. Misol uchun, matematik algoritmlar, statistika, ma'lumotlarni tahlil qilish, optimallashtirish, simulyatsiya kabi mavzularda qo'llaniladi. Ushbu algoritmlar odatda kompyuter dasturi doirasida amalga oshiriladi va muammolarni hal qilish jarayonida yordam beradi. Matematik algoritmlar murakkab masalalarni yechish uchun ishlatiladi, ko'pincha ilmiy tadqiqot va ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Ushbu algoritmlar ma'lumotlarni tahlil qilish modellashtirish va prognozlash kabi ko'plab sohalarda foydali bo'lishi mumkin.

Matematika ijtimoiy va tabiiy fanlar sohasiga oid algoritmlar, ma'lumotlarni tavsiya etish, tahlil qilish, amal qilish va tavsiya etmaslik uchun ma'lumotlar va qulayliklar taklif qilish uchun juda muhimdir. Masalan, statistika algoritmlari matematik modellari, mayatnik fizika algoritmlar ro'yxatlari, graflar, sonlar, kombinatorika va boshqa mavzularda algoritmlar foydalaniladi. Algoritmlar aniq ma'lumotlarni aniqlash uchun yuritilayotgan ish yoki muammolarni yechish uchun yordam beradi. Masalan, Python, R va MathTab kabi dasturlash tillari ko'pgina matematik algoritmlarni qo'llab quvvatlaydi. Bu algoritmlar ma'lumotlar analizidan, model ommalashgan, axborot izlanishiga va boshqa matematik amallarning sabablarini hal etish uchun juda muhimdir.

Algoritmlar turli sohalarda, jumladan, matematika, ijtimoiy fanlar va tabiiy fanlarda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Quyida ushbu sohalarda ishlatiladigan algoritmlarga misollar keltirilgan:

1. Matematika:

- Evklid algoritmi: Ikki sonning eng katta umumiy bo'luvchisini topish uchun foydalaniladi.
- Tez furye transformatsiyasi (FFT): Diskret Furye transformatsiyasini samarali hisoblash uchun ishlatiladi.
- Birlamchilikni tekshirish algoritmlari: Berilgan son tub ekanligini aniqlash uchun ishlatiladi.
- Gauss eliminatsiyasi: chiziqli tenglamalar tizimini yechish uchun ishlatiladi.

2. Ijtimoiy fanlar:

- Tarmoqni tahlil qilish algoritmlari: Ijtimoiy tarmoqlar va shaxslar o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish uchun foydalaniladi.
- Klasterlash algoritmlari: Ijtimoiy fanlar bo'yicha tadqiqotlarda o'xshash ma'lumotlar nuqtalarini birgalikda guruhlash uchun foydalaniladi.

- Hissiyotlarni tahlil qilish algoritmlari: ijtimoiy media platformalarida jamoatchilik fikri va kayfiyatini tahlil qilish va tushunish uchun foydalaniladi.

3. Tabiiy fanlar:

- Molekulyar dinamika algoritmlari: Kimyoviy va biologik tizimlardagi atomlar va molekulalarning harakatini simulyatsiya qilish uchun ishlatiladi.

- Genetik algoritmlar: evolutsion biologiyada optimallashtirish va izlash muammolari uchun foydalaniladi.

- Iqlimni modellashtirish algoritmlari: vaqt o'tishi bilan iqlim naqshlari va o'zgarishlarini bashorat qilish va simulyatsiya qilish uchun ishlatiladi.

- Mashinani o'rganish algoritmlari: naqshni aniqlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va bashorat qilish vazifalari uchun turli ilmiy sohalarda qo'llaniladi.

Bu matematika, ijtimoiy fanlar va tabiiy fanlarda murakkab muammolarni hal qilish va ma'lumotlarni tahlil qilish uchun ishlatiladigan algoritmlarning keng doirasiga bir nechta misollar edi.

Matematika, ijtimoiy va tabiiy fanlar sohasiga oid algoritmlar haqida olimlar andoza qilinishi uchun bir qancha yo'nalishlar mavjud:

1. Olimlar tadqiqot qilish va ma'lumotlar to'plash uchun ma'lumotlar bazasidagi algoritmlarni ishlab chiqishadi.

2. Olimlar eksperiment asosida ma'lumotlar to'plashadi va analiz qiladi.

3. Olimlar matematik modellar yaratish va ularga oid algoritmlar yaratishadi.

4. Olimlar kompyuter dasturlash va statistika algoritmlarini o'rganishadi.

Bu yo'nalishlar olimlar uchun matematik, ijtimoiy va tabiiy fanlar sohasiga oid algoritmlarni o'rganish va ularga amal qilishda yordam beradi.

Jon Shave-Teylor va boshqalar tomonidan "Katta ma'lumotlarni tushunish uchun matematik algoritmlar: ijtimoiy va tabiiy fanlardagi ilovalar". Qirollik jamiyati falsafiy operatsiyalarida 2017 yilda nashr etilgan. Ushbu maqola katta ma'lumotlarni tahlil qilishda matematik algoritmlardan foydalanish va ularning ijtimoiy va tabiiy fanlar kabi turli sohalarda qo'llanilishini o'rganadi. Mualliflar katta ma'lumotlar to'plamidan mazmunli tushunchalarni olish uchun matematik algoritmlardan qanday foydalanish mumkinligini muhokama qiladilar, bu esa tadqiqot va murakkab tizimlarni tushunishda yutuqlarga olib keladi. Maqola katta ma'lumotlar bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun ilg'or matematik usullardan foydalanish muhimligini ta'kidlaydi va turli ilmiy fanlarga potentsial ta'sirini ta'kidlaydi.

Shave va boshqa olimlar shu uch turdagi algoritmlashning juda ko'p turli tarmoqlarida ish olib brogan. Ularning ba'zilar muvofaqiyatli va ba'zilar

muvafaqqiyatsiz yakun topgan. Har ikki bajarilgan ishlar sohaning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan.

Xulosa qilib aytganda olimlatning barcha izlanishlari sohaning jadal taraqqiyotiga turtki bo'lgan. Algortimlarning turli sohalarda keng qo'llanilishi va bevosita ishtiroki kengaygan. Aynan bugungi kunimizda sohalarning har bir tarmog'ida cheksiz algoritmlar bilan ishlanishini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Doniyor o'g'li, S. J. (2023). O 'ZBEKISTONDA TA'LIM TIZIMIDA BO 'LAJAK MUTAXASSISLARNING MA'LUMOTLAR BAZASI BO 'YICHA BILIMLARINI SHAKILLANTRISH. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYIY JURNALI, 3(3), 72-77.
2. Saidov, J., Ishchanova, I., Temirxolova, B., & Nurmuhammedova, Z. (2024). BILIMLAR BAZASINING ASOSIY XUSUSIYATLARI VA ULARGA OID LOYIHALASH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(7), 23-27.
3. Jasur Doniyor, O. G., Saidov, L., Allayorov, S. P., OMBORINI, S. X. I. M. L., & BAHOLASH, Y. B. Y. K. K. MEZONLARI//Scientific progress. 2021. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ma-lumotlar-omborini-yarati-sh-bo-yichakasbiy-kompetentligini-baholash-mezonlari> (дата обращения: 02.06. 2022).
4. Saidov, J., Matmusayeva, M., & To'rayeva, Z. (2024). AXBOROT TIZIMLARI VA ULARNING RIVOJLANISHI OMILLARI. Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(4), 66-69.
5. Saidov, J. D. Study of the process of database and creation in higher education. Guliston. 2021.
6. Saidov, J. D., Qudratov, A. N., Islikov, S. X., Normatova, M. N., & Monasipova, R. F. (2023). Problems of Competency Approach in Developing Students' Creativity Qualities for.
7. Гаимназаров, О., Агафонов, А., & Саидов, Ж. (2023). Современная технология проблемного обучения. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 94-99.
8. Saidov, J., Irsaliyev, F., Temirxolova, B., & Ismoilova, C. (2024). TALABALARNING BILIM OLISHGA BO 'LGAN QIZIQISHLARINI OSHIRISH MUAMMOLARI. Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(2), 134-137.
9. Saidov, J., Irsaliyev, F., Elmurodova, G., & Rustamova, M. (2024). TALABALARNING MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISH BO 'YICHA BILIMLARINI BAHOLASH MEZONLARI. Центральноазиатский журнал

междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(2), 131-134.

10. Saidov, J., Nazarqulov, A., & Danaboyev, N. Z. (2024). ELEKTRON DIDAKTIK VOSITALAR YORDAMIDA BILIMLARNI SINASH MUAMMOLARI. Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(2), 143-147.

11. Саидов, Ж. Д. Ў. (2022). КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ РАБОТЕ С БАЗАМИ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Проблемы современного образования, (6), 253-265.

12. Ergashev, B. B., Saidov, J. D. O., & Islikov, S. X. (2021). BO'LAJAK INFORMATIKA VA AXBOROT TECHNOLOGIYALARI O" QITUVCHILARI KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH VOSITALARI VA METODLARI. Academic research in educational sciences, 2(2), 1139-1146.

13. Saidov, J. D. O. G. L., Allayorov, S. P., & Islikov, S. X. (2021). MA'LUMOTLAR OMBORINI YARATISH BO 'YICHA KASBIY KOMPETENTLIGINI BAHOLASH MEZONLARI. Scientific progress, 2(1), 1804-1807.

14. Islikov, S., Saidov, J., & Xolmuminov, D. (2023). MUSTAQIL TA'LIMNI SHARQ MUTAFAKKIRLARINING QARASHLARI ASOSIDA TASHKIL QILISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 172-174.

15. O'G'Li, S. J. D. (2022). TA'LIM OLUVCHILARNING MA'LUMOTLAR BAZASI FANIGA BO 'LGAN QIZIQISHLARINI KOMPETENSIYALIY YONDASHUVLAR ASOSIDA OSHIRISH MUAMMOLARI. Science and innovation, 1(B3), 89-93.

16. Eshbayevich, T. D. (2022). ЎҚУВ ЖАРАЁНИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИМКОНияТЛАРИДАН ФойДАЛАНИШ. Science and innovation, 1(Special Issue 2), 554-560.

17. Eshbaevich, T. D. Gulistan State University, 120100, 4th microdistrict, Gulistan city, Syrdarya region, Uzbekistan E-mail: doniyor120373@ gmail. com Abstract. The article describes the creation of modern e-learning resources for educational process, their purpose, content, structure and stages of creation. The article also gives recommendations on how to create e-learning resources, and. Pedagogika, 21.

18. Ниёзов, М. Б., & Тоштемиров, Д. Э. ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ВЕБ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.